

Variazioni di parametri di qualità dell'acqua

Piattaforma WQeMS, profondità di scomparsa del disco di Secchi, (lago Polyphytos, Grecia), rilevato su immagini Sentinel-2

Scopo del servizio

Monitoraggio delle **variazioni di parametri che caratterizzano la qualità** di corpi idrici **operativamente**, ascrivibili a fenomeni che si sviluppano in modo lento o rapido, sulla base di **dati satellitari**, mediante **catene di processamento** validate.

Aumento di clorofilla all'ingresso dell'invaso (Saidenbach, Germania), dovuto alla presenza di uno sbarramento sotto il pelo dell'acqua, rilevato su immagini Sentinel-2

Rilevamento della fioritura di alghe

Piattaforma WQeMS, **Indicatore di fioritura di alghe nocive (HAB)** (Invaso presso Eibenstock, Germania), derivato da immagini Sentinel-2. I dati mostrati (v. figura sopra, e a sinistra) non evidenziano presenza di alghe nocive.

Scopo del servizio

Rilevare e monitorare lo **sviluppo della fioritura di alghe potenzialmente nocive** nei corpi idrici, a varie scale spaziali, sulla base di **dati satellitari** mediante **catene di processamento** validate.

2020-08-28, Sentinel-2, ESA

2020-08-26, WorldView-3, MAXAR

2020-08-26, WorldView-3, MAXAR

Indicatore di fioritura di alghe nocive, derivato, rispettivamente, da immagini Sentinel-2 (sinistra) e WorldView-3 (destra): le immagini mostrano l'importanza di utilizzare dati con risoluzione spaziale adeguata alla scala spaziale dei fenomeni in esame.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant

Monitoraggio della qualità dell'acqua in Finlandia utilizzando satelliti e osservazioni in situ automatizzate

Come parte del pacchetto WQeMS, il servizio TARKKA di Syke fornisce un accesso libero e gratuito alle osservazioni satellitari e di altro tipo provenienti dalla Finlandia e dal Mar Baltico.

EO, GIS e dati in situ che possono essere visualizzati sulla mappa.

Vista della mappa che mostra i valori di torbidità (da Sentinel-2) in diverse parti del lago su un'immagine reale a colori.

Grafico che rappresenta una serie temporale di clorofilla e che confronta le stime satellitari (S2) con le misurazioni in situ in riferimento alla posizione di una stazione di misurazione automatica.

Tracking the open surface water dynamics through time

An abrupt **increase** in the water extent of reservoirs not only affects the concentration of the solid material and of the substances in water, but also acts as entry path of potential pollutants.

On the other hand, a significant **decrease** in the water extent may have an impact on the concentration of the dissolved matter and the inflow or speed of water.

Land Water Transition Zone Change Detection service has been devised to **monitor water extent fluctuations** of open surface water reservoirs.

It exploits **Earth Observation data** from the Copernicus mission to capture changes in land/ water cover in open surface water reservoirs.

Monitoraggio della dinamica dei corpi d'acqua

Un brusco **aumento** di superficie di corpi idrici, quali laghi e invasi, ha effetti sui componenti e sui materiali in sospensione, causando talvolta l'ingresso di sostanze inquinanti.

D'altro canto una **riduzione** significativa di tali superfici può avere come effetto una variazione delle concentrazioni delle sostanze in soluzione e dei flussi.

Il servizio di monitoraggio dell'area di transizione di corpi idrici "**Land Water Transition Zone Change Detection**" è volto a rilevare le loro fluttuazioni.

Tale servizio fa uso di dati di **Osservazione della Terra**, acquisiti nel contesto del **Programma Copernicus**, per la delimitazione di corpi idrici, quali gli invasi.

Monitoring through proven workflows assimilating EO data

Assessments exploit both multispectral (e.g., Sentinel-2) and microwave data (e.g., Sentinel - 1) to achieve a high frequency registration of the situation on the ground.

This may take place as a seasonal (see figure on the right) or a two instances change detection analysis (see example in the figure below).

**I
n
n
o
v
a
t
i
o
n**

- ✓ Proven and adapted workflows at multiple sites across Europe reaching up to 98% accuracies (applied at various scener types)
- ✓ Enhanced frequency of information retrieval with proven credible results
- ✓ Fully unsupervised performance

Monitoraggio integrazione mediante di dati di osservazione della terra validati

Al fine di intensificare la copertura delle aree in esame si utilizzano immagini multispettrali nella regione del visibile

(p.es. Sentinel-2) e dati radar alle microonde (p.es. Sentinel-1).

Cambiamenti hanno luogo a livello stagionale (v. figura a sinistra), o tra due date prefissate (v. esempio in basso).

**I
n
n
o
v
a
t
i
o
n**

Procedure adattate e validate in vari siti europei (accuratezza fino a 98% in vari scenari)

- ✓ Aumento di disponibilità di informazione attendibile
- ✓ Validazione automatica

Extreme events detection (Alluvioni / Spandimento sostanze oleose)

Water We Drink...

WQeMS è un servizio di monitoraggio della qualità dell'acqua per i servizi idrici basato sui dati satellitari gratuiti di Copernicus, che fornisce un servizio di rilevamento di eventi estremi utilizzando tecniche di intelligenza artificiale avanzate per identificare e monitorare eventi estremi che degradano la qualità delle acque interne.

Servizio rilevamento alluvioni

Il servizio rilevamento alluvioni utilizza i dati di Sentinel-1 per estrarre informazioni dai modelli di serie temporali con un modello di Deep Learning e mappa gli eventi di inondazione nei serbatoi di acqua potabile con un'elevata risoluzione temporale e spaziale, fornendo informazioni preziose per gli utenti finali, in particolare l'acquedotti.

Pixels che mostrano possibili allagamenti (giallo) nella zona del Giaretta

Servizi di monitoraggio:

- Alluvioni
- Acque torbide
- Presenza di idrocarburi

Cosa facciamo

- Uso di dati satellitari
- Monitoraggio di aree all'interno di paesi EU
- Applicazione dell'AI per il monitoraggio
- Offerta di statistiche utili

Servizio individuazione acque fangose

Il servizio di acqua fangosa utilizza i dati di Sentinel-2 per monitorare l'acqua carica di sedimenti nei serbatoi di acqua potabile. Un modello di apprendimento automatico dell'insieme genera una mappa di presenza e probabilità per l'acqua fangosa e fornisce informazioni preziose per la gestione delle emergenze.

Probabilità (sinistra) e immagine binaria (destra) per l'individuazione di acque fangose nel lago Polyphytos

Extreme events detection (Alluvioni / Spandimento sostanze oleose)

Servizio rilievo idrocarburi dispersi

Il servizio di spandimento sostanze oleose (oil spill) utilizza i dati del satellite Sentinel-2 e un modello di Deep Neural Network per identificare potenziali formazioni di idrocarburi nelle acque interne, fornendo agli utenti finali informazioni utili per intraprendere tempestive azioni di mitigazione.

Potenziale presenza di idrocarburi nel lago Polyphytos (rosso); Google Earth usata come basemap.

Contatti

Kostas Vlachos, kostasvlachosgrs@iti.gr

Natasa Moumtzidou, moumtzid@iti.gr

Ilias Gialampoukidis, heliasgj@iti.gr

Stefanos Vrochidis, stefanos@iti.gr

Benefits

- Disponibile per servizi idrici e utenti finali
- Monitorare i serbatoi con alta risoluzione spaziale e frequenza
- Le autorità possono identificare potenziali problemi in anticipo
- Ridurre al minimo l'impatto dell'inquinamento con meno risorse umane

Potenzialità per le water utility

- Gli utenti saranno in grado di monitorare i serbatoi di acqua potabile con un'elevata risoluzione spaziale e nelle regioni in cui non vi è accesso diretto.
- I costi relativi ai sensori in situ e al lavoro umano in eccesso possono essere ridotti.

Potenzialità per cittadini e autorità

- Le autorità che beneficiano della produzione di acqua potabile potranno conoscere lo stato attuale di una determinata area di interesse al fine di identificare potenziali problemi persistenti e affrontarli di conseguenza.
- I cittadini avranno accesso ad acqua di migliore qualità.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

WQeMS Piattaforma e-Training verso il potenziamento delle capacità e la sostenibilità

Il processo di innovazione è legato alla capacità dei professionisti di accettare e adottare strumenti tecnologici e flussi di lavoro all'avanguardia nella loro pratica quotidiana.

In WQeMS, poniamo l'accento sull'adozione e la sostenibilità dei servizi sviluppati, puntando affinché i professionisti dell'acqua acquisiscano la capacità necessaria (abilità e competenze) per l'uso dei risultati del telerilevamento e del monitoraggio.

Rafforzamento delle capacità per l'osservazione della terra delle fonti idriche interne

Benefits per I consumatori

L'uso sostenibile delle tecnologie faciliterà il vantaggio a lungo termine per i consumatori di acqua, che godranno del diritto fondamentale per l'acqua di alta qualità.

e-Training

- ✓ 4 moduli di training
- ✓ Materiale didattico coinvolgente
- ✓ Unità di valutazione interattive

[https:// training.wqems.eu](https://training.wqems.eu)

UNIT 1.1 - INTRODUCTION TO COPERNICUS

Copernicus Programme

- A European Union's Earth observation programme, coordinated and managed by the European Commission, European Space Agency (ESA), EU member States and EU Agencies.
- Considered as a part of a public service framework, allowing full, free and open access to all data collected.

Why AI is so important for earth observation?

- Faster and specialised hardware and computing (GPU)
- ✓ Access to more and more data, "ANNOTATED" data
- Has the potential to eliminate and address the biggest challenges
- ✗ Help to simplify administrative tasks
- Achieve low accuracy in detecting incidents

0/2 Show solution Retry

Drag the words into the correct boxes

Land Applications: Marine Safety, Desertification, Forest Fires, Land Cover, Use and Change Detection Mapping, Bio-geophysical Variable Monitoring, Risk Mapping, Precision Farming, Forest Monitoring.

Maritime Applications: Marine & Coastal Environment, Climate & Seasonal Forecasting, Marine Resources, Sea Ice, Marine Safety.

Sessioni interattive e assessment

Contenuti di formazione interattivi e gestione flessibile

LEARNING PATH COURSES

TRAINING CATALOGUE

Flexible training content management

Crea Open Source Tools

Il servizio di e-Training è basato su Opigno LMS (<https://www.opigno.org/>), uno strumento open source abilitato per Drupal-9, distribuito secondo i termini della licenza GNU GPL v.3.

L'accesso ai contenuti della formazione è fornito gratuitamente.

PHOEBE
RESEARCH & INNOVATION

Moduli e percorsi di training

1. Comprensione dei dati e dei servizi di Copernicus.
 2. Aspetti tecnici nei servizi di osservazione della terra.
 3. Servizio di stima delle caratteristiche delle acque interne, abilitato dall'osservazione della terra.
 4. Casi d'uso e applicazioni
- Sono stati definiti diversi percorsi di formazione per soddisfare le diverse esigenze di competenze da parte di diversi tipi di parti interessate.

UNIT 3.1 - INTRODUCTION TO THE WQeMS SERVICES

Adoption statistics to facilitate decision making

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

POTENZIARE I SERVIZI IDRICI MIGLIORANDO IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA

Monitoraggio della **qualità dell'acqua** dei bacini idrici di superficie, sfruttando dati Sentinel, per la produzione di acqua potabile. Un set completo di strumenti per supportare le società di servizi idrici:

- ▶ Generazione automatizzata di **mappe geospaziali, statistiche ed informazioni dettagliate** su fenomeni a sviluppo lento e veloce;
- ▶ Invio di **notifiche** in caso di problemi legati alle aree monitorate, rilevati tramite social media e analisi dei parametri monitorati.

Componenti e strumenti della piattaforma WQeMS

Interfacce per la visualizzazione delle mappe geospaziali

MONITORAGGIO CONTINUO

Monitoraggio continuo dei corpi idrici, con generazione di mappe geospaziali giornaliere e rilevamento di problemi e anomalie.

- ▶ Suggestito per il **monitoraggio operativo** di routine e per **early-warning**.

ATTIVAZIONI ON-DEMAND

Generazione una tantum di mappe geospaziali riferite ad un'area specifica e ad un periodo di tempo specifico.

- ▶ Suggestito per la **gestione delle emergenze** o per qualsiasi altra tipologia di problematica individuata nel corpo idrico.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

INTEGRARE, AMPLIARE, PERSONALIZZARE

Developer Rest API 1.0.0 OAS3

These are the APIs exposed by WQeMS to developer accounts.

Alert Configuration APIs

POST /api/v1/alert-config: insertthealertconfigpoint

Product APIs

GET /api/v1/product/list/(productTypeServiceName)/(waterBodyLocalId): Getproductlistbyproduct

Measure APIs

GET /api/v1/measure

Requested Report

POST /api/v1/request

Request APIs

GET /api/v1/request

```
<Layer queryable="1" opaque="0">
  <Name>waterQuality-cdm:wqcdm-polyphytos</Name>
  <Title>Coloured Dissolved Organic Matter - Polyphytos</Title>
  <Abstract>Yellow Substance or Colored Dissolved Organic Matter (CDOM)
  influence the water colour. They are measured in terms of absorbance
  SOA minus the specific absorption of Chlorophyll: CDOM=SOA-
  <KeywordList>
  <Keyword>Service: Water Quality</Keyword>
  <Keyword>SubService: Coloured Dissolved Organic Matter</Keyw
  <Keyword>UnitOfMeasure: 1/m</Keyword>
  <Keyword>WaterBodyLocalId: polyphytos</Keyword>
  <Keyword>WaterBodyNameText: Polyphytos</Keyword>
  <Keyword>Attribute: WCS</Keyword>
  <Keyword>TypeLayer: ImageMosaic</Keyword>
</KeywordList>
<CRS>EPSG:32634</CRS>
<CRS>CRS:84</CRS>
<EX_GeographicBoundingBox>
  <westBoundLongitude>21.819298543853925</westBoundLongitude>
  <eastBoundLongitude>22.10310536360796</eastBoundLongitude>
  <southBoundLatitude>40.10520169195457</southBoundLatitude>
  <northBoundLatitude>40.30427368246232</northBoundLatitude>
</EX_GeographicBoundingBox>
<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="21.819298543853925" miny="40.105
<BoundingBox CRS="EPSG:32634" minx="569825.6682048424" miny="444
<Dimension name="GRANULE" default="20220103_SENT2_m10" units="St
20230319_SENT2_m10</Dimension>
```

Un insieme di funzionalità permette ad esperti di dominio, sviluppatori e ricercatori di **integrare i servizi di WQeMS** nei **Sistemi di Supporto alle Decisioni** esistenti oltre a migliorare gli attuali metodi e testare soluzioni alternative.

La piattaforma fornisce **API** e **Open Geospatial Consortium (OGC) Web Services** per accedere ai dati utilizzando protocolli standard, al fine di condividere automaticamente mappe geospaziali e statistiche aggiornate.

Interfacce per sviluppatori (APIs, OGC Web Services)

WQeMS può interfacciarsi con sistemi esistenti di Earth Observation, come i **servizi Copernicus** e la piattaforma **Group of Earth Observation System of Systems (GEOSS)**.

Un approccio federato permette di includere ulteriori fornitori di dati e di connettersi a servizi commerciali o non-commerciali di terze parti.

Un'architettura a microservizi assicura **scalabilità, flessibilità** ed **evolubilità** della piattaforma.

La soluzione federata WQeMS

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

Introduzione

WQeMS sfrutta l'utilizzo dei social media sia per ottenere dati crowdsourced rilevanti in riferimento alla qualità dell'acqua e sia per integrare il monitoraggio dei laghi utilizzando una nuova fonte di informazioni.

Descrizione del Servizio

Per raccogliere tali informazioni legate a problemi idrici, WQeMS utilizza cinque servizi

- Il Social Media Crawler per collezionare tweets in tempo reale riferiti ad eventi idrici rilevanti.
- La Crowdsourcing Mobile App tramite la quale gli utenti possono segnalare problemi idrici.
- Un parser che, utilizzando l'API CitObs di SYKE, colleziona le nuove segnalazioni inviate dai cittadini sulla fioritura delle alghe.
- Il modulo di alerting che genera avvisi sulla base di soglie e configurazioni decise dall'utente
- Una dashboard che permette all'utente di visualizzare tutti gli avvisi generati dai quattro servizi precedenti

Alerting Module

Risultati del Servizio

Il modulo di Alerting colleziona periodicamente:

- Tweets che fanno riferimento all'inquinamento e alla qualità dell'acqua, alla fuoriuscita di olio nei laghi, alla fioritura di alghe, alla torbidità, etc.
- Report inviati dai cittadini attraverso l'applicazione mobile per Android
- Osservazioni dei cittadini sulla fioritura delle alghe nella regione della Finlandia (CitObs)

Sulla base di queste informazioni, il modulo di Alerting è in grado di creare dinamicamente gli allarmi e fornire una dashboard di crowdsourcing con un'interfaccia semplice da utilizzare per filtrare gli allarmi collezionati su una mappa.

Alerting module (Reporting & Crowdsourcing)

Vantaggi per l'Utente

Fornire agli operatori dei servizi idrici segnalazioni inerenti a potenziali problemi idrici.

- Risparmiare risorse umane.
- Offrire un monitoraggio più ampio e completo.

Crowdsourcing Mobile App

Crowdsourcing Dashboard

Vantaggi per il Cittadino

Consente ai cittadini di inviare reclami relativi all'acqua in modo più efficiente e snello attraverso i loro smartphone.

- Evita lunghe telefonate.
- Migliora la soddisfazione del cliente migliorando la qualità dei servizi offerti.

Punti Chiave

- Analizzare in tempo reale le informazioni sull'acqua provenienti dal crowdsourcing.
- Monitorare problemi idrici.
- Sensibilizzare su eventi legati all'acqua.
- Consentire il rilevamento e la risposta rapida agli eventi di contaminazione dell'acqua.

Contatti

Aris Bozas

arbozas@iti.gr

Anastasia Moutzidou

moutzid@iti.gr

Ilias Gialampoukidis

heliasgj@iti.gr

Stefanos Vrochidis

stefanos@iti.gr

CERTH
CENTRE FOR
RESEARCH & TECHNOLOGY
HELLAS

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Action programme under Grant Agreement No 101004157

